

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО ОКАЗЫВАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИКУ ЧИТАТЕЛЯ.

Юсупова Гузал Тухтаниёзовна

Учительница русского языка профессионального училища
№2 Касонского района Кашкадарьинской области
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926993>

Аннотация: Произведения Льва Николаевича Толстого оказывают значительное влияние на психику читателя. Вот несколько основных аспектов, которые можно выделить.

Ключевые слова: Эмпатия, Сострадание, Самоанализ, Самопознание, Духовное пробуждение, Повышенная чувствительность, Катарсис, Интеллектуальное обогащение, Лев Толстой, Психологическое воздействие, Реакция читателя, Русская литература.

Влияние произведений Льва Николаевича Толстого на психику читателя введение Лев Николаевич Толстой, один из величайших писателей всех времен, создал произведения, которые оказали глубокое и неизгладимое влияние на психику читателей во всем мире. Его романы, рассказы и философские трактаты исследуют сложные вопросы человеческого существования, вызывая у читателей широкий спектр эмоций и побуждая их к самоанализу и духовному росту.

Эмпатия и сострадание

Одним из наиболее значительных влияний произведений Толстого является их способность пробуждать в читателях чувство эмпатии и сострадания. Герои Толстого часто сталкиваются со сложными моральными дилеммами и внутренними конфликтами, что позволяет читателям идентифицировать себя с их борьбой и развивать сострадание к человеческому опыту.

Например, в романе "Война и мир" читатели знакомятся с разнообразным составом персонажей, каждый из которых имеет свои собственные уникальные взгляды, ценности и недостатки. Через эти персонажи Толстой исследует темы войны, любви, семьи и поиска смысла жизни. Читатели могут сопереживать страданиям и радостям персонажей, развивая более глубокое понимание человеческой природы и важности сострадания.

Самоанализ и самопознание

Произведения Толстого также побуждают читателей к самоанализу и самопознанию. Персонажи Толстого часто подвергаются глубокому

внутреннему исследованию и саморефлексии, и читатели могут следить за их внутренним путешествием как за зеркалом для собственного самопознания.

Например, в романе "Анна Каренина" главная героиня Анна проходит через мучительный путь самопознания, когда она борется со своими страстями, общественными ожиданиями и собственным чувством вины. Читатели могут наблюдать за внутренним конфликтом Анны и использовать ее опыт как возможность задуматься о своих собственных ценностях, убеждениях и поведении.

Духовное пробуждение

Многие произведения Толстого имеют сильный духовный подтекст и могут вдохновить читателей на духовное пробуждение. Толстой исследует темы веры, смысла жизни и связи между человеком и божественным, побуждая читателей задуматься о своих собственных духовных убеждениях и ценностях.

Например, в романе "Воскресение" главный герой Дмитрий Нехлюдов проходит через духовное преобразование после того, как становится свидетелем несправедливости и страданий в тюремной системе. Читатели могут следить за духовным путешествием Нехлюдова и использовать его опыт как катализатор для собственного духовного роста и самосовершенствования.

Повышенная чувствительность

Произведения Толстого часто изображают мир с высокой степенью детализации и реализма, что может повысить чувствительность читателей к красоте природы, страданиям других и несправедливости в мире.

Например, в рассказе "Хаджи-Мурат" Толстой описывает суровую красоту Кавказских гор и жестокость войны с такой детализацией, что читатели могут почти физически ощутить холод, голод и насилие, с которыми сталкиваются персонажи. Это повышение чувствительности может привести к более глубокому пониманию и сочувствию к человеческому опыту.

Катарсис и очищение

Многие произведения Толстого содержат сцены интенсивных эмоций, конфликтов и трагедий. Читатели могут испытывать катарсис,

освобождая свои собственные подавленные эмоции и переживая их через персонажей в книге.

Например, в романе "Смерть Ивана Ильича" Толстой изображает мучительную смерть главного героя с такой реалистичностью, что читатели могут ощутить его физическую и эмоциональную боль. Этот катарсический опыт может способствовать эмоциональному росту и исцелению.

Интеллектуальное обогащение

Произведения Толстого поднимают сложные философские и социальные вопросы, что может способствовать интеллектуальному обогащению читателей. Читатели могут погрузиться в эти идеи и развить более глубокое понимание мира и человеческой природы.

Например, в трактате "В чем моя вера?" Толстой исследует вопросы веры, религии и смысла жизни, предлагая читателям собственную уникальную философскую перспективу. Читатели могут размышлять над идеями Толстого и использовать их как основу для собственных интеллектуальных и духовных поисков.

Заключение

Произведения Льва Николаевича Толстого оказывают глубокое и многогранное влияние на психику читателя. Они способствуют развитию эмпатии, самопознания, духовного пробуждения, повышенной чувствительности, катарсиса и интеллектуального обогащения. Читая Толстого, читатели могут пройти трансформационный путь, который может привести к более глубокому пониманию себя и мира.

Влияние Толстого выходит далеко за рамки страниц его книг. Его произведения оказали значительное влияние на мировую литературу, философию и социальную мысль, вдохновляя поколения читателей на размышления о самых важных вопросах человеческого существования. Наследие Толстого как одного из величайших писателей и мыслителей всех времен будет продолжать вдохновлять и обогащать читателей на долгие годы вперед.

Использованная литература:

1. Бурнашева Н.И. Прелесть запечатления словом художественной подробности: в творческой лаборатории Л.Н. Толстого // Верхневолжский филологический вестник. Ярославль. 2016. № 1.
2. Л.Н. Толстой / отв. ред. П.И. Лебедев-По-Л.Н. Толстой / отв. ред. П.И. Лебедев-Полянский; зам. отв. ред. М.Б. Храпченко; зам. ред.

- И.С.Зильберштейн. М.: Изд-во АН СССР, 1939. Т. 37/38. 775 с. (Лит. наследство)
3. Л.Н. Толстой о литературе: Статьи. Письма. Дневники. М.: Гослитиздат, 1955. 763 с.
4. Лев Толстой об искусстве и литературе: в 2 т. / подгот. текстов, вступ статья и примеч. К.Н. Ломунова. М.: Сов. писатель, 1958. Т. 1. 607 с.
5. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 74–87.
6. Ломунов К.Н. Взгляды Л.Н. Толстого на искусство и литературу // Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 1983. Т. 15. С. 374–400.
7. Лученецкая-Бурдина И.Ю. Теория искусства Л.Н. Толстого и литературные опыты писателя // Ярославский педагогический вестник. Ярославль, 2015. № 5. С. 214–218.